

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5543832>

УДК 373.2

Ильина К.А.

Ильина Кристина Александровна, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, улица Ленина, д. 90. E-mail: univer@khsu.ru.

Иновационные педагогические технологии как фактор организации методической работы в дошкольной организации

Аннотация. Актуальность данной работы заключается в необходимости повышения уровня работы педагогов дошкольной организации, формирования мотивации к самообразованию с помощью инновационных педагогических технологий. Образовавшиеся в современном мире скачки в развитии научно-технического прогресса, конфигурации в плане политической, экологической, демографической и иной направленности, принесли изменения в систему образования. Консервативные педагогические средства воспитания становятся неэффективными. Поэтому необходим поиск чего-то нового, прогрессивного. Одна из главнейших задач методической работы – достижение высокого уровня образовательного процесса. Появляется необходимость применения в деятельности педагогов современных инновационных технологий, которые повысят качество работы коллектива дошкольной организации и образования в целом. В данной статье показана эффективность инновационных педагогических технологий как фактора организации методической работы в дошкольной организации.

Ключевые слова: технология, педагогическая технология, инновация, инновационные технологии, инновационные педагогические технологии, методическая работа, методическая работа дошкольной организации.

Ilyina K.A.

Ilyina Kristina Aleksandrovna, Khakass State University named after N.F. Katanova, 655017, Russia, Republic of Khakassia, Abakan, Lenin street, house 90. E-mail: univer@khsu.ru.

Innovative pedagogical technologies as a factor in the organization of methodological work in a preschool organization

Abstract. The relevance of this work lies in the need to increase the level of work of teachers of preschool organizations, to form motivation for self-education with the help of innovative pedagogical technologies. Formed in the modern world leaps in the development of scientific and technological progress, configurations in terms of political, environmental, demographic and other directions, have undergone changes in the education system. Conservative pedagogical means of education become ineffective. Therefore, it is necessary to search for something new, progressive. One of the main tasks of methodological work is to achieve a high level of the educational process. There is a need for the use of modern innovative technologies in the activities of teachers, which will improve the quality of the work of the team of the preschool organization and education in general. This article shows that innovative pedagogical technologies as a factor in the organization of methodological work in a preschool organization are quite effective.

Key words: technology, pedagogical technology, innovation, innovative technologies, innovative pedagogical technologies, methodical work, methodical work of a preschool organization.

Фундамент образовательной системы нашего государства – это дошкольное образование. Оно содержит огромный социальный, политический и экономический смысл, обуславливаясь в потребности всеохватывающей и организованной деятельности, направленной на реализацию образовательных программ дошкольной организации. Исходя из этого, становление представленной области есть одно из важных сторон политического направления нашей страны.

21 век заслуженно является веком восхождения инновационных технологий, которые входят в обиход во все жизненные аспекты человеческой деятельности, но именно сфера образования удостоивается быть одной из главных. Увеличиваются также требования эффективности к образовательному процессу, потому что остро необходимы обязательные прогнозы результатов и перспектив будущего развития.

После того, как в действие вступил ФГОС дошкольного образования, преобладающей задачей стало овладеть инновационными технологиями и именно в это русло должна быть направлена методическая работа.

В отечественной педагогике термин «педагогическая технология» образовался при переводе с английского «educational technology», что собственно обозначает «образовательная технология» [5]. Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО) [4].

Термин инновация имеет латинское происхождение, собственно, что в переводе обозначает обновление, сдвиг, внедрение нового. В педагогическом толковании инновация предоставляет собой нововведе-

ние, улучшающее ход и итоги учебно-воспитательного процесса. Инновацию, возможно, признавать процессом (массштабную или выборочную замену системы и соответственной деятельности) и продуктом (результат) этой деятельности [3, с. 18]. Следовательно, инновационные педагогические технологии – это «целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в практику оригинальных, новаторских способов, приемов педагогических действий и средств, охватывающих целостный учебный процесс от определения его цели к ожидаемым результатам», – по И. Дичковская [2, с. 38].

Методическая работа – это базовый вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией образовательной организации, педагогами в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, креативного применения их на занятиях, уроках и во внеклассной работе, поиска новых, более оптимальных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.

В настоящее время методическая работа в современном детском саду представляет собой процесс проектирования стратегии, направленной на повышение профессиональной компетентности педагога, формирование его мотивации к самообразованию. [1, с. 14].

Интеграция образовательных областей нуждается в переориентации педагогических кадров ДО. Учебные стандарты организации образовательного процесса должны отойти на второй план. Должна преобладать совместная работа педагога и детей, которая предполагает что-то новое и интересное, например проектирование, эксперименты, проблемные ситуации и т.д. Инновационные педагогические технологии как фактор организации методической

работы в дошкольной организации являются достаточно эффективными.

Анализируя научную литературу, можно выделить ученых, труды которых связаны с развитием и становлением технологии как педагогической степени в нашем государстве – В. П. Беспалько, М. В. Кларина, В. М. Монахова и другие. Разрабатывали определение представители отечественной науки: Н. В. Бордовская, В. А. Сластенин, Г. К. Селевко, Т. А. Степченко, Н. В. Фомина и другие.

Так, в рамках эксперимента в МБДОУ Новосоляном детском саду «Колосок», был проведен анализ организации методической работы. Анализ проводился по следующим критериям: образование; наличие квалификационной категории педагогов; возраст педагогических кадров; педагогический стаж работы. В процессе анализа организации методической работы в дошкольной организации нами было проведено анкетирование с целью определения уровня готовности педагогов к инновационной деятельности. Также нами был проведен анализ, в котором педагоги оценили работу методического кабинета дошкольной организации. Он проводился с помощью анкеты. Подводя итоги анализа, выяснилось, что педагогический коллектив состоит из сотрудников, имеющих высшее (29%) и среднее специальное (71%) педагогическое образование. В коллективе в основном работают педагоги среднего возраста, молодых сотрудников 4 человека и педагоги пенсионного возраста - 4 человека. Педагогический стаж работников на среднем уровне. Шесть педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. Остальные имеют квалификационную категорию в соответствии с занимаемой должностью.

В системе методической работы Новосолянского детского сада «Колосок» выявлено недостаточное проявление педагогами готовности к инновационной деятельности в организации методической работы. Также опрос сотрудников детского сада показал, что большинство воспитателей посещают методический кабинет по

мере необходимости. График работы методического кабинета устраивает большее количество педагогов. Многие педагоги считают, что им неудобно работать в методическом кабинете. При этом воспитатели отмечают, что нужную литературу найти в этом кабинете практически невозможно. Педагоги детского сада стараются справиться с проблемами самостоятельно, либо с помощью коллег.

С целью повышения готовности к инновационной педагогической деятельности была проведена методическая работа, которая включила в себя:

1. Педагогические советы.

В начале учебного года был проведен Установочный Педагогический совет «Новый учебный год». Он включил в себя: - ознакомление с планом работы на 2020-2021 учебный год; - составление индивидуальных планов работников; - составление расписаний занятий, мероприятий, графиков, учебного плана и т.д.; - показ новой учебной литературы.

Педагогический совет «Инновационная деятельность». Содержание: - знания, умения и навыки, способствующие развитию инновационной деятельности педагогов; - прогрессивные тенденции развития инновационных технологий; - условия стимулирования за инновационную деятельность; - игра «Качества»; - результаты работы инновационных педагогических технологий.

«Совершенствование педагогической деятельности в работе с родителями». Содержание: - нетрадиционные формы работы с родителями; - педагогический тренинг «Рамки общения педагога и родителей»; - деловая игра «Разговор»; - разработка памятки для воспитателя «Взаимодействие с семьей»; - рефлексия.

«Инновационные технологии в ДО, как усовершенствование образования современных дошкольников в условиях ФГОС» Содержание: - анкетирование педагогов «Инновации технологий в педагогическом процессе»; - деловая игра «Инновационные технологии в образователь-

ном процессе»; - подведение итогов анкетирования; - рефлексия.

Педагогический совет «Итоговый» за 2020-2021 учебный год. Содержание: - анализ образовательной деятельности за 2020-2021 год; - информация о достижениях, успехе, заслугах педагогов за учебный год; - характеристика педагогических кадров; - итоги образовательной деятельности по результатам освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; - педагогическая выставка; - показ достижений педагогического коллектива дошкольной образовательной организации в учебно-воспитательной работе и научно-методической деятельности, распространение передового педагогического опыта.

2. Теоретические семинары, семинары-практикумы:

- «Профстандарт. Необходимые знания по трудовой деятельности. Развивающая деятельность»;

- «Ведение документации»;

- «Использование инновационных педагогических технологий в образовательном процессе»;

- «Методы, формы и приемы, используемые при подготовке к родительскому собранию»;

- «Твори и познавай»;

- «Развитие речи посредством ТРИЗ» ознакомление с технологией;

- «Использование нестандартного оборудования в ДО»;

- Обучение ходьбе на лыжах;

- «Песок и вода» - опытно-экспериментальная деятельность с детьми;

- «Как эффективно выстроить общение с родителями»;

- Проект зимнего участка «Зимняя сказка»;

- План работы на летний период «В гости к солнышку»;

- Безопасность жизнедеятельности детей в ДО.

3. Консультации и беседы:

- Участие в профессиональных конкурсах. Как побороть свой страх;

- Формы работы с семьями дошкольников;

- Здоровые дети - Здоровое будущее;

- Выбор эффективных инновационных педагогических технологий;

- Современный педагог ДО;

- Речевая культура педагога;

- Проектная деятельность в ДО;

- Использование инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста.

4. Психологический тренинг.

- «Сплочение коллектива и активизация межличностного взаимодействия»;

- «В гармонии с собой»;

- «Путь к успеху».

5. Педагогические проекты.

Цель:

- установление и расширение передового педагогического опыта.

Задачи проектной деятельности:

- создавать условия профессионального и личностного роста педагогов;

- оттачивать свои профессиональные практические умения и навыки.

Полученные результаты: Каждый педагог делился своими мыслями, интересными идеями, задумками, опытом осуществления, эмоциями и впечатлениями, которые были получены от определенной деятельности. А также, что почерпнул из опыта работы своих коллег. Для этого были проведены открытые просмотры занятий совместной деятельности педагогов с детьми. Использовались различные игровые технологии. Одной из них являлась технология ТРИЗ.

Данная форма работы очень плодотворно влияет на педагогов. Каждый видит, как работают коллеги, выделяют определенные ошибки, сразу осознавая и свои недочеты в работе. Более того, педагоги могут подчерпнуть знания, и использовать их в своей педагогической деятельности.

6. Наставничество.

Стремление оказать педагогам методическую поддержку в новом учебном году, дало толчок такой форме работы как наставничество.

Процесс работы наставника нацелен на:

-поддержку благополучной адаптации педагогов;

-обучению правилам поведения в ДО;

-совершенствование способностей членов педагогического коллектива для самостоятельного и качественного выполнения поставленных задач и обязанностей;

-организация интереса к педагогической деятельности всего коллектива.

После проведения методической работы с педагогическим коллективом МБДОУ Новосолянского детского сада «Колосок» с использованием инновационных педагогических технологий был проведен повторный анализ.

Получены следующие результаты:

В педагогическом коллективе выросло количество сотрудников, имеющих высшее образование (41%). Увеличилось

количество людей с высшей (30%) и первой категорией (35%). Оценка уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам в результате анализа анкет показала, что у большинства сотрудников Новосолянского детского сада «Колосок» высокий (30%) и средний (47%) уровень готовности к инновационной деятельности.

Анализ повторного анкетирования, в котором педагоги оценивали работу методического кабинета, показал положительную динамику. Таким образом, целенаправленная методическая работа на основе инновационных педагогических технологий оказала положительную динамику в работе педагогических кадров. Правильно организованная методическая работа дает хорошие результаты в развитии педагогов и увеличивает уровень их восприимчивости к новшествам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василевская Е. В. Тенденции сетевого развития методических служб в условиях изменяющегося образования // Методист. 2013. № 9 С. 11-15.
2. Дичковская, И. Н. Инновационные педагогические технологии. К.: Академвидав, 2014. 416 с.
3. Новикова, Э. Б. Инновационные методы обучения // Педагогические науки. 2014. № 3. С. 18-19.
4. Попова Н. Н. Роль научно-методической службы в повышении методической компетентности учителя // Методист. 2012. № 2. С. 54-56
5. Справочник руководителя методического объединения. Волгоград: Учитель, 2013. 128 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vasilevskaja E. V. Tendencii setevogo razvitija metodicheskikh sluzhb v uslovijah izmenjajushhegosja obrazovanija // Metodist. 2013. № 9 S. 11-15.
2. Dichkovskaja, I. N. Innovacionnye pedagogicheskie tehnologii. K.: Akademvidav, 2014. 416 s.
3. Novikova, E. B. Innovacionnye metody obuchenija // Pedagogicheskie nauki. 2014. № 3. S. 18-19.
4. Popova N. N. Rol' nauchno-metodicheskoi sluzhby v povyshenii metodicheskoi kompetentnosti uchitelja // Metodist. 2012. № 2. S. 54-56
5. Spravochnik rukovoditelja metodicheskogo ob#edinenija. Volgograd: Uchitel', 2013. 128 s.

Поступила в редакцию 18.09.2021.

Принята к публикации 21.09.2021.

Для цитирования:

Ильина К.А. Инновационные педагогические технологии как фактор организации методической работы в дошкольной организации // Гуманитарный научный вестник. 2021. №9. С. 48-52. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/09/Ilyina.pdf>